

В. Г. Мазец

Инстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

**АКАДЭМІЯ АГРАРНЫХ НАВУК РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ НА ШЛЯХУ ФАРМІРАВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ЎКАРАНЕННЯ ДАСЯГНЕННЯЎ НАВУКІ Ў
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧУЮ ВЫТВОРЧАСЦЬ
(1992–1995 гг.)**

Аннотацыя. Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 1992 г. была заснавана Акадэмія аграрных навук, на якую ўскладалася адказнасць за навуковае забеспячэнне аграпрамысловага комплексу рэспублікі і рашэнне цэлага шэрагу навукова-вытворчых задач, у тым ліку садзейнічанне эфектыўнаму выкарыстанню дасягненняў навукі і тэхнікі ў вытворчасці. Вырашаць задачы, якія стаялі перад Акадэміяй аграрных навук, прыходзілася ва ўмовах пераходу эканомікі рэспублікі на рынкавыя ўмовы гаспадарання. Было ўстаноўлена, што, нягледзячы на значныя цяжкасці, якія мелі месца, Акадэміяй аграрных навук Рэспублікі Беларусь на працягу 1992–1995 гг. былі дасягнуты пэўныя поспехі ў працэсе ўкаранення дасягненняў аграрнай навукі ў сельскагаспадарчую вытворчасць.

Ключавыя словы: Акадэмія аграрных навук Рэспублікі Беларусь, аграрная навука, сельскагаспадарчая вытворчасць, укараненне дасягненняў.

Для цытавання. Мазец, В. Г. Акадэмія аграрных навук Рэспублікі Беларусь на шляху фарміравання механізму ўкаранення дасягненняў навукі ў сельскагаспадарчую вытворчасць (1992–1995 гг.) / В. Г. Мазец // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 207–214.

В. Г. Мазец

Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

**АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(1992–1995 гг.)**

Аннотацыя. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 января 1992 г. была учреждена Академия аграрных наук, на которую

возлагалась ответственность за научное обеспечение агропромышленного комплекса республики и решение целого ряда научно-производственных задач, в том числе содействие эффективному использованию достижений науки и техники в производстве. Решать стоявшие перед Академией аграрных наук задачи приходилось в условиях перехода экономики республики на рыночные условия хозяйствования. Было установлено, что, несмотря на имевшие место значительные трудности, Академией аграрных наук Республики Беларусь на протяжении 1992–1995 гг. были достигнуты определенные успехи в процессе внедрения достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производство.

Ключевые слова: Академия аграрных наук Республики Беларусь, аграрная наука, сельскохозяйственное производство, внедрение достижений.

Valentin G. Mazets

*The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Belarus*

THE ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE WAY OF FORMING A MECHANISM FOR INTRODUCING SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS INTO AGRICULTURAL PRODUCTION (1992–1995)

Abstract. The Academy of Agrarian Sciences was established by the Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus on January 9, 1992. It was responsible for the scientific support of the agro-industrial complex of the republic and the solution of a number of scientific and production tasks, including the promotion of the effective use of science and technology in production. The tasks facing the Academy of Agrarian Sciences had to be solved in the conditions of the transition of the republic's economy to market conditions of management. It was found that, despite significant difficulties that had occurred, the Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus achieved certain successes in the process of introducing the achievements of agrarian science in agricultural production during 1992–1995.

Key words: Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus, agrarian science, agricultural production, implementation of achievements.

For citation. Mazets V. G. The Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus on the way of forming a mechanism for introducing scientific achievements into agricultural production (1992–1995). Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 207–214 (in Belarusian).

У адпаведнасці з пастановаю Савета Міністраў Рэспублікі ад 9 студзеня 1992 г. стваралася Акадэмія аграрных навук. На Акадэмію аграрных навук ускладалася адказнасць за навуковае забеспячэнне аграпрамысловага комплексу рэспублікі і рашэнне

цэлага шэрагу навукова-вытворчых задач, у тым ліку распрацоўка высокаэфектыўных рэсурсазберагальных, экалагічна бяспечных тэхналогій вытворчасці, перапрацоўкі і захоўвання прадукцыі сельскай гаспадаркі, а таксама садзейнічанне эфектыўнаму выкарыстанню дасягненняў навукі і тэхнікі ў вытворчасці. Вырашаць задачы, якія стаялі перад Акадэміяй аграрных навук, даводзілася у надзвычай складаных умовах пераходу эканомікі Рэспублікі Беларусь на рынковыя ўмовы гаспадарання.

Выступаючы 16 студзеня 1992 г. на агульным сходзе Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь, дырэктар Беларускага НДІ глебазнаўства і аграхіміі І.М. Багдзевіч вызначыў прыярытэтныя напрамкі навуковых даследаванняў, а таксама праблемы інстытута ва ўмовах уступлення ў рынковую эканоміку, а таксама адзначыў, што толькі 60% рэкамендацый інстытута выкарыстоўваліся ў вытворчасці, а 40% – да спажыўца не даходзілі [1, арк. 15].

Начальнік аддзела Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання І.С. Савеня адзначыў, што перад рэспублікай стаіць задача поўнага самазабеспячэння збожжам, у рэшэнне якой свой важкі ўклад павінна ўнесці аграрная навука. Выступаюца звярнуў увагу на тое, што гатункамі селекцыі Беларускага навукова-даследчага інстытута земляробства і кармоў занята больш за 70% усіх пасаваў збожжавых. Пры гэтым даволі востра стаяла задача дамагчыся стабільнасці іх ўраджаю на ўзроўні 35 і 40 ц/га [1, арк. 34].

Дырэктар Беларускага навукова-даследчага інстытута земляробства і кармоў В.П. Самсонаў, падводзячы вынікі дзейнасці гэтай навуковай установы за 1991 год, адзначыў, што галоўнымі прычынамі, якія заміналі Рэспубліцы Беларусь мець стабільны ўраджай збожжавых 35–40 ц/га з усіх пасяўных плошчаў, з’яўляліся: недахоп сучасных сродкаў абароны, рэгулятараў росту, добрай уборачнай тэхнікі [1, арк. 29].

У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў пасяджэння Прэзідыума Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь 16 снежня 1992 г. быў стан матэрыяльна-тэхнічнай і навукова-даследчай базы Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь. Было адзначана, што “наяўная матэрыяльна-тэхнічная база навуковых устаноў

Акадэміі не ў поўнай меры адпавядае сучасным патрабаванням” [2, арк. 146].

Так, у асобных інстытутах адчуваўся востры недахоп вытворчых плошчаў, асабліва ў БелНДІ лёну, БелНДІ агародніцтва, БелНДІ аховы раслін. У гэтых інстытутах на аднаго навуковага супрацоўніка прыходзілася адпаведна 3,68 м², 4,25 м² і 5,5 м². Адсутнасць уласных сродкаў негатыўна адбілася на перааснашчэнні навуковых устаноў і эксперыментальных заводаў новымі прыборамі, лабараторным абсталяваннем, вылічальнай тэхнікай, станкамі. Наяўныя ў інстытутах асноўныя прыборы (амінакіслотныя аналізатары, спектрафотометры, хроматографы, электронныя мікраскопы), якія знаходзіліся ў эксплуатацыі ўжо 10 і больш гадоў, маральна і фізічна састарэлі [2, арк. 147].

Складаная сітуацыя склалася ў навуковых установах і з малагабарытнай селекцыйнай тэхнікай, якая выкарыстоўвалася на вопытных дзялянках. Да 1990 года такая тэхніка паступала ў рэспубліку цэнтралізавана праз установы Дзяржаграпрама СССР, з Фінляндыі, Чэхаславакіі, заводаў Саюза. Аднак у выніку распаду СССР пастаўкі малагабарытнай тэхнікі, запасных частак былі спыненыя і для іх набыцця патрабаваліся валютныя сродкі. Не была забяспечаная Рэспубліка Беларусь і закваскамі для малочнай і мясной прамысловасці, якія раней пастаўляліся з краін Балтыі і сенняшняга СНД. Нестабільнасць абстаноўкі і цяжкасці з пастаўкай заквасак у Рэспубліку, якія ўзнікаюць пры гэтым, настойліва патрабавалі стварэння ў Рэспубліцы біялагічнага цэха па вытворчасці заквасак на базе Беларускага навукова-даследчага канструктарска-тэхналагічнага інстытута мясной і малочнай прамысловасці. Гэта давала магчымасць забяспечыць да 1995 года прадпрыемствы рэспублікі закваскамі для ўсіх відаў натуральна-малочнай прадукцыі, да 1996 года – для сыраробства і вытворчасці дыетычных і дзіцячых прадуктаў, да 2000 года – для вытворчасці мясных і каўбасных вырабаў.

Недадатковая ўвага да развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы эксперыментальных гаспадарак не дазваляла мець ім больш высокі ўзровень інтэнсіўнасці сельскагаспадарчай вытворчасці. Так, для выканання дзяржаўнага заказу па штогадовай пастаўцы элітнага насення збожжавых, зернебабовых і крыжакветных

культур, шматгадовых траў, павышэння іх якасці згодна з нарматывам, не хопала больш за 160 трактароў, 600 грузавых аўтамабіляў, 26 сушыльна-ачышчальных комплексаў і іншай сельскагаспадарчай тэхнікі.

Вышэй адзначанае сведчыла, што матэрыяльна-тэхнічная база навукова-даследчых устаноў, навукова-вытворчых аб'яднанняў Акадэміі аграрных навук не дазваляла вырашаць задачы па распрацоўцы высокаэфектыўных рэсурсазберагальных, экалагічна бяспечных тэхналогій вытворчасці, перапрацоўкі і захоўвання прадукцыі сельскай гаспадаркі, не забяспечвала выканання дзяржаўнага заказу па вытворчасці і якасці элітнага насення сельскагаспадарчых культур і рэалізацыі племяннога маладняку сельскагаспадарчых жывёл [2, арк. 147–155].

Нягледзячы на ўсе цяжкасці пераходнага перыяду, аграрная навука рэспублікі рабіла паступовыя крокі, накіраваныя на выхад са складанай сітуацыі. Так, у 1993 г. былі перададзены на дзяржаўнае сортавыпрабаванне 27 новых гатункаў і гібрыдаў сельскагаспадарчых культур, прынята да раявання 16 гатункаў. Навуковымі ўстановамі Аддзялення жывёлагадоўлі і ветэрынарыі Акадэміі аграрных навук былі створаны селекцыйныя статкі кароў з сярэдняй прадуктыўнасцю па найвышэйшай лактацыі 7 150 кг малака з тлустасцю 3,9%. У галіне механізацыі, энергетыкі і эканомікі былі распрацаваны і прадстаўлены на дзяржаўныя прыёмачныя выпрабаванні 15 узораў машын і абсталявання. Больш за 36 узораў тэхнікі прайшлі даследчыя выпрабаванні і вытворчую праверку. На вытворчасць было пастаўлена 7 новых машын і абсталявання [3, арк. 3–4].

Для вырашэння пастаўленых задач у 1994 г. на фінансаванне праграмы “Агракомплекс”, якая выконвалася Акадэміяй аграрных навук Рэспублікі Беларусь, было выдаткавана 6 789,5 млн руб. Нягледзячы на складанае становішча аграрнай навукі ва ўмовах эканамічнага крызісу, у галіне раслінаводства быў завершаны шэраг распрацовак, накіраваных на павышэнне прадукцыйнасці і ўстойлівасці земляробства. У выніку, каля 70% пасяўной плошчы збожжавых культур і 80% бульбы ў рэспубліцы было занята гатункамі беларускай селекцыі. У галіне механізацыі і энергетыкі ў 1994 г. на папярэднія і прыёмачныя выпрабаванні было прадстаўлена 76 узораў машын і

абсталявання, 29 тэхнічных сродкаў прайшлі даследчыя выпрабаванні і вытворчую праверку. Па выніках прыёмачных выпрабаванняў у 1994 г. было рэкамендавана да пастаноўкі на серыйную вытворчасць 11 машын [4, арк. 3–4].

Як сведчаць архіўныя дакументы, навуковыя ўстановы Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь у асноўным выканалі даследаванні па пяцігадовай рэспубліканскай навукова-тэхнічнай праграме “Агракомплекс” і ўнеслі важкі ўклад у вырашэнне задач, накіраваных на навуковае забеспячэнне развіцця сельскагаспадарчых і перапрацоўчых галін аграпрамысловага комплексу. Так, быў выкананы шэраг распрацовак па тэхналогіях вырошчвання сельскагаспадарчых культур, створаны новыя гатункі, формы угнаенняў, ветэрынарныя прэпараты. Былі прадстаўлены на дзяржаўныя прыёмачныя выпрабаванні 93 ўзоры новых машын і абсталявання. У выніку да пастаноўкі на вытворчасць былі рэкамендаваны 32 тэхнічныя сродкі і 48 – да выпуску доследна-прамысловымі партыямі [5].

Акадэміяй аграрных навук былі прапанаваны сельскай гаспадарцы рэспублікі новыя сістэмы прыродаахоўных севазваротаў, якія забяспечвалі павышэнне прадуктыўнасці раллі на 3–4 ц/га кармавых адзінак пры зніжэнні прымянення гербіцыдаў на 50%, змяншэнні сабекошту прадукцыі на 7–9% і энергетычных выдаткаў на 11–14%. Былі распрацаваныя новыя прыёмы перадпасаўной апрацоўкі насення, якія дазвалялі знізіць дозу пратручвальніка на 50% і інш. [5].

Быў выкананы шэраг распрацовак, накіраваных на ўдасканаленне тэхналогіі вырошчвання сельскагаспадарчых культур. Тут неабходна адзначыць сістэму энергазберагальнай асноўнай апрацоўкі глебы, якая дазваляла знізіць расход паліва ў 2,5 разы, правесці пасеў культур у лепшыя агра-тэхнічныя тэрміны. Калектыву аўтараў работы “Распрацоўка метадаў і вынікі селекцыі высокапрадукцыйных рэсурсазберагальных гатункаў яравога ячменю і азімага жыта” у 1994 г. Пастановай Прэзідыума Вярхоўнага Савета і Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь была прысуджана Дзяржаўная прэмія ў галіне навукі і тэхнікі.

БелНДІ аховы раслін былі распрацаваныя 22 тэхналогіі аховы асноўных сельскагаспадарчых культур ад шкодных арганізмаў,

якія дазвалялі дадаткова атрымліваць 5–7 ц/га збожжа, 40–60 ц/га бульбы, 90–100 ц/га пладоў і гародніны, 100–150 ц/га цукровых буракоў і кармавых карняплодаў, 1,5–2 ц льновалакна, 5–7 ц насення рапсу. Апрабацыя гэтых тэхналогій супрацоўнікамі Беларускага навукова-даследчага інстытута аховы раслін забяспечыла атрыманне чыстага даходу 32,7 млрд. руб. і эканомію 25 тыс. т умоўнага паліва [5].

Упершыню ў Беларусі на прыкладзе збожжавых культур распрацаваны комплекс камп’ютарных задач па экспертнай ацэнцы экалагічнай бяспекі сістэм абароны раслін. Гэта дазволіла з дапамогай камп’ютарнай тэхнікі ажыццявіць селектыўны адбор сродкаў абароны раслін, знізіць пестыцыдную нагрузку на 20–25%, што забяспечвала эканомію на прапанаваны аб’ём укаранення (1,7 млн га збожжавых культур) 786 т пестыцыдаў).

Па падпраграме “Бульба” былі створаны і перададзены на дзяржаўнае выпрабаванне 9 сартоў пры плане – 3, а таксама раянавана 6 сартоў. Новыя сарты былі больш устойлівыя да комплексу хвароб і, як правіла, перавышалі стандарт па ўраджайнасці. У цэлым па рэспубліцы гатункі селекцыі БелНДІ бульбаводства займалі больш за 80% пасяўной плошчы.

Упершыню ў Рэспубліцы Беларусь было распрацавана 5 стандартаў, якія рэгламентавалі тэхналогіі захоўвання і перапрацоўкі журавін звычайных, абляпіхі, глогу, шыпшыніка, айвы японскай. БелНДІ пладаводства былі рэалізаваны 98 тыс. саджанцаў пладова-ягадных культур, 103 тыс. штук расады суніц і 368 тыс. чаранкоў.

Па выніках даследаванняў прапанавана да вытворчасці 76 распрацовак у галіне жывёлагадоўлі і ветэрынарнай медыцыны, распрацаваны і ўдасканалены сродкі дыягностыкі і прафілактыкі найбольш распаўсюджаных інфекцыйных хвароб.

Па выніках выканання падпраграмы “Перапрацоўка прадукцыі жывёлагадоўлі” было распрацавана 7 тэхналогій, 14 адзінак абсталявання і 6 новых відаў прадукцыі. Адной з найбольш важных са скончаных распрацовак з’ўлялася: тэхналогія вытворчасці спірту з малочнай сыроваткі, якая дазваляе атрымаць з 1 т малочнай сыроваткі 20 л этылавага спірту, 17 кг вуглекіслаты, 150 кг альбумінавага малака. Этылавы спірт, атрыманы з малочнай сыроваткі, па сваіх якасных

паказчыках адпавядаў аднатыпнаму прадукту, выпрацаванаму з высакаякаснага збожжа ці з бульбы. Тэхналогія вытворчасці этылавага спірту з малочнай сыроваткі ўкаранёна на Пружанскім масласырзаводзе [5].

Укараненне навуковых распрацовак па падпраграме “Механізацыя” за 1991–1995 гг. дазволі атрымаць эканомію паліва – 15,8 тыс. т, металу – 6,8 тыс. т. Па выніках выпрабаванняў былі рэкамендаваныя да пастаноўкі на вытворчасць мадэрнізаваныя аўтамабілі ЗІЛ-130 і ГАЗ-53 для працы на дызельным паліве. У параўнанні з базавымі аўтамабілямі была забяспечана эканомія паліва да 60%. Была выпушчана вопытная партыя мадэрнізаваных аўтамабіляў у колькасці 500 шт., а на 8 заводах і 22 вытворчых аб’яднаннях райаграпрамтэхнікі была арганізавана серыйная іх вытворчасць [5].

Такім чынам, Акадэміяй аграрных навук Рэспублікі Беларусь на працягу 1992–1995 гг. былі дасягнуты пэўныя поспехі ў працэсе ўкаранення дасягненняў аграрнай навукі ў сельскагаспадарчую вытворчасць.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – ЦНА НАН Беларусі). – Ф. 101. Воп.1. Спр. 39.
2. ЦНА НАН Беларусі. – Ф. 101. Воп.1. Спр. 41
3. ЦНА НАН Беларусі. – Ф. 101. Воп.1. Спр.2.
4. ЦНА НАН Беларусі. – Ф. 101. Воп.1. Спр.3.
5. ЦНА НАН Беларусі. – Ф. 101. Воп.1. Спр.4.

References:

1. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus.* F. 101. Op.1. Spr. 39. (in Belarusian).
2. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus.* F. 101. Op.1. Spr. 41. (in Belarusian).
3. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus.* F. 101. Op.1. Spr. 2. (in Belarusian).
4. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus.* F. 101. Op.1. Spr. 3. (in Belarusian).
5. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus.* F. 101. Op.1. Spr. 4. (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 27.06.2023
Received 27.06.2023